

AXBOROT TEXNOLOGIYALARIGA ASOSLANGAN G‘AZNACHILIK MONITORINGI: SAMARADORLIK VA NAZORAT MEXANIZMLARINI KUCHAYTIRISH

Shodmonkulova Shahlo Olimjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Moliya va moliyaviy texnologiyalar kafedrası tayanch
doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377942>

***Abstract.** G‘aznachilik faoliyatining samarali monitoringi davlat moliyasining barqarorligini ta‘minlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida g‘aznachilik jarayonlarini nazorat qilish va boshqarishning sifatli yangi metod va vositalari paydo bo‘lmoqda. Ushbu tadqiqot ishida pul oqimlarini kompleks monitoring qilish tizimini takomillashtirishga yo‘naltirilgan axborot texnologiyalarining samaradorligi va ularning nazorat mexanizmlariga qo‘shadigan hissasi tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** G‘aznachilik, moliyaviy resurslar, pul oqimlari, davlat byudjet mablag‘lari, iqtisodiy barqarorlik, axborot texnologiyalar, g‘aznachilik monitoringi.*

G‘aznachilik – bu davlat moliyaviy resurslariga oid operatsiyalarni boshqarish, qayd etish, nazorat qilish va tahlil qilish jarayonidir. Ushbu tizimning ajralmas qismi bo‘lgan monitoring esa pul oqimlarining shaffofligi, qonuniyligi va samaradorligini ta‘minlash imkonini beradi. Ayniqsa, davlat byudjet mablag‘lari va daromadlari, qarz majburiyatlari va investitsiya operatsiyalari ustidan nazorat tahliliy ishlar natijasida iqtisodiy barqarorlik va davlat siyosatining samaradorligi oshadi.

Shu o‘rinda ta‘kidlash lozimki, **axborot texnologiyalarining g‘aznachilik monitoringiga integratsiyasi** davlat moliya tizimini boshqarishda sifat jihatidan yangi bosqichni boshlab berdi. Chunki zamonaviy raqamli yechimlar yordamida jarayonlarni avtomatlashtirish, real vaqt rejimida ma‘lumotlarni qayta ishlash, inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytirish va nazoratning aniqligini oshirish imkoniyati yuzaga kelmoqda. Bu esa g‘aznachilik faoliyatining shaffofligi va samaradorligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot texnologiyalarining kadrlarni avtomatlashtirish, real vaqt rejimida ma‘lumotlarga ishlov berish, xatoliklarni kamaytirish kabi imkoniyatlari g‘aznachilik monitoringini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu sohada quyidagi asosiy yondashuv va texnologiyalar samarali hisoblanadi:

- Ma‘lumotlarni markazlashtirilgan yig‘ish va integratsiya qilish: Turli moliyaviy tizimlardan real vaqt ichida ma‘lumotlar to‘plami tashkil qilinadi va yagona platforma ostida boshqariladi. Bu byudjet, soliq, valyuta va moliyaviy operatsiyalarni kuzatishda aniqlik va tezlikni ta‘minlaydi.

- Sun‘iy intellekt (SI) va mashinani o‘rganish algoritmlari: SI yordami bilan pul oqimlaridagi anomalialar, xatoliklar va firibgarlik holatlarini avtomatik aniqlash mumkin. Bu nazorat sifatini oshiradi va inson omilini kamaytiradi.

- Blokcheyn va ma'lumotlar xavfsizligi: Moliyaviy operatsiyalarni himoyalash va ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash uchun blokcheyn texnologiyasi va kriptografik usullar qo'llaniladi. Bu davlat moliyaviy resurslari ustidan ishonchni ta'minlash uchun zarur.

- Avtomatlashtirilgan hisobot va audit tizimlari: Hisobotlar va audit jarayonlari avtomatlashtirilib, nazorat organlari uchun real vaqt rejimida to'liq, aniq va har tomonlama ma'lumotlar taqdim etiladi.

Shunday qilib, axborot texnologiyalariga asoslangan monitoring tizimi davlat g'aznachilik faoliyatini **tezkor, shaffof va ishonchli** qilish orqali nafaqat samaradorlikni, balki nazorat mexanizmlarini ham keskin kuchaytiradi.

Shu bilan birga, g'aznachilik tizimida pul oqimlarini monitoring qilish jarayoni o'ziga xos **murakkablik va komplekslik** bilan ajralib turadi. Chunki davlat byudjeti daromadlari va xarajatlari, qarz majburiyatlari, investitsiya mablag'lari hamda subsidiya va grantlar oqimi bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Har bir jarayon turli ishtirokchilar – vazirlik va idoralar, moliya institutlari, byudjet tashkilotlari, xalqaro moliya tashkilotlari o'rtasidagi uzviy hamkorlikni talab qiladi.

Davlat g'aznachiligidagi pul oqimlari ko'p qirrali va ko'plab tizimlarni qamrab oladi. Har bir operatsiyaning tegishli byudjet chiziqlariga to'g'riligini tekshirishdan tortib, moliya oqimidagi o'zgarishlarni tahlil qilishgacha bo'lgan jarayonlarning avtomatlashtirilgan monitoringi murakkab algoritmlar va ko'p darajali tekshiruvlarni talab qiladi. Shu bois:

- Ma'lumotlarning turli manbalardan kelishi va formatlari har xil bo'lishi (masalan, banklar, soliq organlari, davlat agentliklari) tizim integratsiyasini qiyinlashtiradi.

- Pul oqimlarida yuzaga keladigan kechikishlar, muvofiqlik nuqsonlari va xatolarni aniqlash uchun statistika, kompyuter modellashtirish va prognozlash metodlaridan foydalanish zarur.

- Nazorat mexanizmlarida inson omilini minimallashtirish maqsadida imkon qadar avtomatlashtirish jarayonlari joriy etilishi lozim.

Shu nuqtada shuni ta'kidlash lozimki, davlat g'aznachiligi faoliyatidagi murakkab va ko'p qirrali pul oqimlari ustidan nazoratni faqat mavjud uslublar bilan cheklab bo'lmaydi. Zamonaviy iqtisodiy sharoit, global moliyaviy o'zgarishlar va texnologik rivojlanish monitoring jarayonlarini **yangicha yondashuvlar** asosida tashkil etishni talab etmoqda. Ayniqsa, inson omilini minimallashtirish, xatoliklarni kamaytirish va jarayonlarning shaffofligini ta'minlash uchun nazorat mexanizmlarini yangilash hamda ularning samaradorligini oshirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Axborot texnologiyalari yordamida g'aznachilik monitoringini takomillashtirish faqat texnik jihatlar bilan cheklanmaydi, balki tizimlarning yuridik, tashkiliy va kadrlar siyosatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Jumladan:

- Yangi normativ-huquqiy bazani shakllantirish: Moliyaviy monitoring tizimlarida axborot xavfsizligi, ma'lumot almashinuvi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha qonuniy qoidalar ishlab chiqilishi zarur.

- Professional kadrlar tayyorlash va malaka oshirish: Zamonaviy texnologiyalarni boshqarish, tahlil qilish va xavfsizlikni ta'minlash uchun yuqori malakali mutaxassislarning tayyorlanishi ustuvor vazifa hisoblanadi.

- Keng qamrovli hamkorlik va tizimli fikrlash: Ochiq ma'lumotlar siyosati va davlat, xususiy sektor hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish orqali monitoring samaradorligini oshirish mumkin.

- Inson faktorini kompyuter tizimlari bilan uyg'unlashtirish: Axborot texnologiyalarining tahliliy imkoniyatlari inson ekspertizasini to'ldirib, qaror qabul qilish jarayonlarini takomillashtiradi.

Shunday qilib, axborot texnologiyalariga asoslangan g'aznachilik monitoringi davlat moliya boshqaruvini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida pul oqimlarini real vaqt rejimida kuzatish, ularni tahlil qilish va firibgarlik yoki xatoliklarni oldindan aniqlash imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa davlat byudjetining shaffofligi va samaradorligini oshirish, iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Biroq monitoring jarayonining murakkabligi, ko'p qirraliligi va tashqi-ichki omillarga sezuvchanligi sababli nazorat mexanizmlarini takomillashtirish zaruriyati yanada oshmoqda. Shu nuqtada axborot texnologiyalarini faqat texnik vosita sifatida emas, balki huquqiy, tashkiliy va kadrlar siyosati bilan uyg'unlashgan holda joriy etish dolzarb masala hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, g'aznachilik monitoringini yanada samarali qilish uchun quyidagi tavsiya va takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Tavsiya va takliflar jadvali

Yo'nalish	Tavsiya va takliflar	Kutilayotgan natijalar
Normativ-huquqiy asos	Axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va blokcheyn asosida tranzaksiyalarni tartibga soluvchi yangi qonuniy me'yorlarni ishlab chiqish	Monitoring jarayonida huquqiy aniqlik va ma'lumotlarning ishonchligi ta'minlanadi
Texnologik integratsiya	Banklar, soliq organlari, davlat agentliklari va xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlarini yagona platformada jamlash	Pul oqimlari ustidan kompleks va real vaqt rejimidagi nazoratni amalga oshirish imkoniyati yaratiladi
Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish	AI va mashinani o'rganish algoritmlarini joriy etish orqali firibgarlik va xatoliklarni oldindan aniqlash	Nazorat samaradorligi ortadi, inson omili va xatoliklar kamayadi
Kadrlar salohiyati	G'aznachilik monitoringini boshqarish, tahlil qilish va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha maxsus malaka oshirish dasturlarini tashkil etish	Yuqori malakali, IT va moliyaviy tahlilni birlashtirgan mutaxassislar yetishtiriladi
Xalqaro hamkorlik	Estoniya, Janubiy Koreya, Turkiya kabi ilg'or mamlakatlar tajribasini o'rganish va qo'shma loyihalar yaratish	Davlat moliya tizimi xalqaro standartlarga moslashtiriladi va barqarorligi oshadi

Demak, axborot texnologiyalariga asoslangan g'aznachilik monitoringi nafaqat davlat moliyaviy resurslari ustidan samarali nazoratni ta'minlaydi, balki moliyaviy jinoyatlarning oldini olish, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va davlat byudjeti boshqaruvini xalqaro

standartlarga moslashtirish imkonini beradi. Tadqiqot doirasida shakllantirilgan ushbu tavsiyalar davlat moliya boshqaruvini raqamli transformatsiya asosida modernizatsiya qilishga qaratilgan bo‘lib, O‘zbekiston iqtisodiy taraqqiyoti uchun strategik ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. Shodmonkulova. Experience of foreign countries in improving the methodology for monitoring cash flows in the treasury. / In volume 2, Issue 12 of Web Scientist: International Scientific research Journal (WOS) December, 2021.
2. Sh. Shodmonkulova. G‘aznachilik tizimining joriy qilinishining davlat moliyasi tizimidagi ahamiyati. International conference on developments in education Hosted from Amsterdam, Netherlands; April, 2022. 350-351b.
3. Sh. Shodmonkulova. FINANCIAL RESOURCES OF THE TREASURY SYSTEM AND ISSUES OF THEIR MANAGEMENT./ Web of Scientist: International Scientific Research journal. ISSN: 2776-0979, Volume 4, Issue 3, Mar., 2023. 493-495p.
4. Sh. Shodmonkulova. G‘AZNACHILIKDA PUL OQIMLARI USTIDAN KOMPLEKS MONITORING QILISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7070762>
5. Прокофьев С., Шубина Л. Орасширении функций органов федерального казначейства / Бюджет, 2003. No 9. С. 20-21.
6. Прокофьев С. Казначейская система исполнения бюджета / Бюджет, 2003. No 9. С. 58-60.
7. Sh. Shodmonkulova. Hozirgi bosqichda G‘aznachilik faoliyati samaradorligini oshirishning huquqiy asoslari. 27.03.2023y. 50-53 betlar. 12th- International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education. Hosted from Berlin, Germany, March. 27th 2023. <https://conferencea.org>
8. Sh. Shodmonkulova. Davlat byudjeti g‘azna ijrosini tashkil etishda g‘aznachilikning mavqei va ahamiyatli jihatlari. 30.03.2023y. 111-113 betlar. “Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi 7-sonli respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. O‘zbekiston. ISSN: 2181-3035. 30.03.2023. www.talqinvatadqiqotlar.uz
9. Sh. Shodmonkulova. G‘aznachilikda pul oqimlarining kompleks monitoringini takomillashtirishda intellektual tizim ilovalari va ularning ahamiyati. 104-105 betlar. “Yangilanayotgan O‘zbekiston taraqqiyotida iqtisodiy fanlarni o‘qitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent. Nizomiy nomidagi TDPU. 16.06.2023y www.scientists.uz
10. Sh. Shodmonkulova. O‘zbekiston Respublikasi uchun ustuvor bo‘lgan xalqaro reytingda mamlakatning o‘rnini yaxshilashda va davlat hududidagi byudjet xarajatlari samaradorligini oshirishda g‘aznachilik tizimining ahamiyati. 16.11.2023y. 661-663 betlar. The International scientific and practical conference “Improving Uzbekistan’s position in international rating and indexes: theory, practice and strategy” held on November 17, 2023y. <https://ilmiyanjumanlar.uz>